

**MEDIAKONTENT YARATISHDA SUN’IY INTELLEKTDAN FOYDALANISHNING
ETIK MASALALARI (“MA’RIFAT” GAZETASI MISOLIDA)**

SHAHNOZA YANGIBOYEVA

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti magistranti,
“Ma’rifat” gazetasi maxsus muxbiri

Annotatsiya. Bugun axborot makonida sun’iy intellekt (SI) texnologiyalari jurnalistik materiallar, sarlavhalar, vizual kontent va tahliliy matnlarni tezkor ishlab chiqishda faol qo‘llanilmoqda. Biroq ommaviy axborot vositalarida SIDan foydalanish samaradorlikni oshirishi bilan birga, bir qator etik muammolarni ham yuzaga keltirmoqda. Ushbu tezisdagi “Ma’rifat” gazetasi misolida mediakontent yaratishda sun’iy intellektdan foydalanish jarayonidagi asosiy etik xavflar va ularni bartaraf etish mexanizmlari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: SI, mualliflik huquqi, jurnalistika etikasi, “Ma’rifat” gazetasi, kontent yaratish mas’uliyati, plagiat, muharrirlik, fact-checking, milliy kontent, mediakontent, ta’lim nashrlari.

Jurnalistika sohasida sun’iy intellektdan foydalanish holatlari keskin ortmoqda, lekin uning etik jihatlarini masalasi hamon so‘roq ostida: SI yaratgan matnlarda mualliflik huquqi qanday bo‘ladi? Undagi dezinformatsiya uchun muallif javobgarmi yoki tahririyat?

“Ma’rifat” gazetasi kontentlari kontekstida SI asosida yaratilgan materiallarning jurnalistika etikasi hamda auditoriya ishonchiga ta’sirini aniqlash hamda tahririyat amaliyoti uchun tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, SI vositalari yordamida matn yaratishda eng asosiy etik muammolar quyidagilar bilan bog‘liq: mualliflik huquqi masalalari, faktlarning noto‘g‘ri yoki tekshirilmagan holda berilishi, dezinformatsiya xavfining ortishi, auditoriya ishonchining pasayishi, shuningdek, SI algoritmlarida mavjud tarafdorlik (bazasidagi bor, ammo noto‘liq ma’lumotlardan kelib chiqib, xolis bo‘lolmasligi) sababli mazmunning biryozlama shakllanish ehtimoli. Bundan tashqari, o‘quvchiga noto‘g‘ri yoki manipulyativ ma’lumotlarning ta’sir etish xavfi dolzarb hisoblanadi. Masalan, “Ma’rifat” gazetasining 2026-yil 13-sonida N.M (etik nuqtayi-nazardan kelib chiqib, muallif ism-familiyasi va maqola nomi ko‘rsatilmadi) tomonidan yozilgan maqolada shunday faktlar bor: “...Texnika va AT yo‘nalishidagi bitiruvchilarning bandlik darajasi nisbatan yuqori – 75–85 foiz atrofida. Chunki bu sohalarida talab barqaror va yuqori. Aksincha, ijtimoiy-gumanitar yo‘nalishlarda bu ko‘rsatkich ko‘pincha 50–60 foizdan oshmaydi. Bu esa mehnat bozoridagi talab va ta’lim yo‘nalishlari o‘rtasidagi nomutanosiblikni ko‘rsatadi”.

Ushbu maqolada faktlar asoslanmaganligi sababli, gazeta tahrir hay’ati ishni sun’iy intellektda yozilgan kontent deb baholagan va muallifning keyingi maqolalarida qat’iy nazorat olib borilishi belgilangan.

E’tibor beradigan bo‘lsangiz, “Texnika va AT yo‘nalishidagi bitiruvchilarning bandlik darajasi nisbatan yuqori – 75–85 foiz atrofida”, deyilgan, ammo bu tadqiqot qayerda, qachon, kim tomonidan, nechta davlat yoki vazirlik yoxud necha kishi fikriga tayanilib, nima maqsadda o‘tkazilgani noma’lum. Agar bu natija xalqaro miqyosdagi tadqiq natijasi bo‘lsa, bu O‘zbekistonda ishlash istagidagi kadr uchun qanchalik tog‘ri qarorga sabab bo‘ladi? O‘zbekistonda haqiqatan ham, ijtimoiy-gumanitar yo‘nalishlarda ishga joylashish ko‘rsatkichi 50–60 foizdan oshmasligini qaysi tadqiqot aniq isbotlaydi?

Aynan shu va shu kabi ma’lumotlar mushtariylar ongida noto‘g‘ri yoki manipulyativ ma’lumotlarning ta’sir etish xavfini kuchaytirishi mumkin. Bu esa ularning ertangi qarorlarida

ham aks etishi ehtimolidan holi emas. Jarayonda fact-checking qiladigan auditoriya manba ishonchliliga shubha qilsa, gazetadan uzoqlashishi, agar ushbu faktga ishonsa, noto‘g‘ri qaror qabul qilishi mumkin.

Umuman olganda, butun dunyoda SI bilan bog‘liq muammoli vaziyatlar bilan kurashilmoqda. Xususan, quyidagilarga e‘tiboringizni qaratmoqchimiz:

SI yordamida yaratilgan “Reading List” kontenti va uning etik oqibatlari (2025)

Vaziyat tavsifi:

2025-yil may oyida AQSHning yirik gazetalaridan biri bo‘lgan “Chicago Sun-Times” jamoasi yozda o‘qish uchun tavsiya etilgan kitoblar ro‘yxatini e‘lon qildi. Ammo ro‘yxat ichida nashr etilmagan, ya‘ni mavjud bo‘lmagan kitoblar nomlari ham bor edi¹. Ma‘lum bo‘lishicha, ushbu ro‘yxat SI asosida tuzilgan.

Muammo mohiyati (etik jihat):

Ushbu voqea SI bilan jurnalistik kontent yaratish jarayonida uchraydigan eng muhim etik muammolardan biri — SI tomonidan yaratilgan noto‘g‘ri yoki mavjud bo‘lmagan faktlarni tahlil qilmay, materialga qo‘shishning xavfini ko‘rsatadi. Ya‘ni SI modellarining ichki mexanizmi ishonchli ko‘rinsa-da, u aslida noaniq, taxminiy yoki soxta ma‘lumotlar ishlab chiqarishi ham mumkin. Bu esa jurnalistik axborot sifati, o‘quvchi ishonchi va ommaviy axborot vositalarining obro‘sigacha salbiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Oqibatlar:

Haqiqiy bo‘lmagan tavsiyalar ro‘yxati ommaga tarqalganidan so‘ng “Chicago Sun-Times” nashri jamoasi bu xatoni tan olib, nashr boshqaruvining fakt tekshirish tizimini kuchaytirish haqida bayonot berdi.

“The New York Times”da SI sababli plagiat holati (2026)

Vaziyat tavsifi:

2026-yil mart oyida “The New York Times” nashri frilanser jurnalist va yozuvchi Alex Preston bilan hamkorlikni to‘xtatdi. Bunga Preston tomonidan yozilgan Jean-Baptiste Andreaning “Watching Over Her” romani haqidagi kitob sharhida “Guardian” nashrida avvalroq chop etilgan sharh matniga o‘xshash jumla va detallar aniqlangani sabab bo‘ldi. O‘xshashliklar masalasi “The New York Times” nashri o‘quvchisi tomonidan ko‘tarilgan va tahririyat tekshiruv boshlagan².

Muammo mohiyati (etik jihat):

Tekshiruv jarayonida Preston kitob sharhini yozishda sun‘iy intellekt vositasidan foydalanganini tan olgan. U SI dasturi “Guardian” nashri sharhidan ayrim ibora va jummalarni qoramaga kiritib yuborganini, biroq u buni sezmay qolganini bildirgan. Bu holat jurnalistik etikada asosiy tamoyillar — mualliflik huquqi, manbani ko‘rsatish, plagiatga yo‘l qo‘ymaslik va mas‘uliyatni SI zimmasiga yuklamaslik masalalarini keskin ko‘taradi.

Oqibatlar:

“The New York Times” nashri mazkur holatni ochiq tan olib, auditoriyasiga SI ishlatilgani haqida xabar berdi va “Guardian” nashri maqolasidan havola qo‘shdi. Bundan tashqari, jurnalist Preston bilan hamkorlik to‘xtatildi.

Ya‘ni SI vositalari matn tayyorlash jarayonini tezlashtirsa-da, tahririy nazorat va manba tekshiruvi bo‘lmasa, professional standartlar buzilishi mumkin. Ushbu holat “SI yordamchi vosita” degan qarashning o‘zi yetarli emasligini ko‘rsatadi. Nashrlar SIDan foydalanganda muallifning javobgarligi, tekshiruv mexanizmi va shaffoflik tamoyilini qat‘iy belgilashi zarur.

¹ Chicago Sun-Times publishes AI-generated reading list that included nonexistent book titles, The Verge, 21 May 2025, <https://www.theverge.com/ai-artificial-intelligence/670510/chicago-sun-times-ai-generated-reading-list>

² Loffhagen, E. The New York Times cuts ties with freelance journalist after he used AI to write book review echoing Guardian review. The Guardian, 31 March 2026.

Aks holda, SI bergan matn jurnalistning kasbiy obro‘si, nashrning ishonchliligi va media etikasiga jiddiy zarar yetkazishi mumkin.

Tadqiqotning keyingi bosqichida sun‘iy intellekt yordamida yozdirilgan maqola uchun kirish qism matni va “Ma‘rifat” gazetasida e‘lon qilingan maqola kirish qism matni kontent tahlil usuli bilan solishtirildi. Ushbu yondashuv orqali SI kontenti va jurnalistik manba o‘rtasidagi o‘xshashliklar, farq va etik muammolar bilan yaqindan tanishishingiz mumkin.

I matn

Garchi zamonaviy texnologiyalar har bir sohaga shiddat bilan kirib kelayotgan bo‘lsa-da, qo‘l mehnati bilan dunyoga kelgan san‘at asarlari mudom insoniyatni hayratga solib kelmoqda. Necha yuz yillar oldingi bunyodkorlikdan darak beruvchi, necha bahor-u qish, qancha yaxshiyomonga guvoh bo‘lib, asrlar qa‘ridan omon kelayotgan “Ulug‘bek”, “Tillakori” va “Sherdor” obidaları ana shunday betakror san‘at, madaniyat va xalq tafakkurining teran namunasi. Necha asrdan buyon bo‘zga ko‘chib yashayotgan kashta, loydan sayqal topgan lagan, aqlni shoshiruvchi naqshinkor eshig-u sandiqlarimiz shular jumlasidan. Shu o‘rinda aytish joizki, azal-azaldan san‘at asarlari yaratish, hunar egallash, biror ishning ustasi bo‘lish kishini ulug‘lab kelgan. Bugun ham ilm egallashdan tashqari biror hunar egasi bo‘lish o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan. Boy madaniy merosimiz kelgusi avlodlarga ham tugalligicha yetishi uchun yurtimizda jadal islohotlar amalga oshirilayotir³.

II matn

Bugun O‘zbekiston yoshlarining qo‘lida nafaqat diplom, balki hunar ham bo‘lishi zarur. Shu bois yurtimizda so‘nggi yillarda kasb-hunar va professional ta‘lim tizimiga katta e‘tibor qaratilmoqda. Minglab yoshlar tikuvchilik, sartaroshlik, dasturlash, avtomexanika kabi sohalarni egallab, o‘z biznesini yo‘lga qo‘ymoqda. Bu esa ularning nafaqat bandligini, balki iqtisodiy mustaqilligini ham ta‘minlamoqda.

Yoshlar orasida “hunarli inson — hech qachon yo‘qotmaydi” degan tushuncha tobora mustahkamlanmoqda. Ustoz-shogird an‘anasi yangi shaklda qayta tiklanib, zamonaviy o‘quv markazlari orqali amaliy tajriba maktabiga aylanmoqda. Shu yo‘l bilan yoshlar nafaqat kasb o‘rganmoqda, balki o‘z hayotini mustaqil yo‘lga qo‘yish uchun zarur tajriba va ishonchni ham topmoqda⁴.

Matnlarni o‘qib chiqar ekansiz, ulardagi so‘z qo‘llash o‘ziga xosliklari orqali qaysi biri inson mehnati, qaysisi esa SI ishi ekanini aniqlash qiyin kechmaydi.

1-matndan kalit so‘z(gap, ishora)larni ajratamiz: qo‘l mehnati bilan **dunyoga kelgan san‘at asarlari**, **asrlar qa‘ridan omon kelayotgan** obidalar, necha asrdan buyon **bo‘zga ko‘chib yashayotgan kashta** va hokazo.

2-matndan kalit so‘z(gap, ishora)larni ajratamiz: O‘zbekiston yoshlarining qo‘lida **nafaqat** diplom, **balki** hunar ham bo‘lishi zarur, bu esa ularning **nafaqat** bandligini, **balki** iqtisodiy mustaqilligini ham ta‘minlamoqda, shu yo‘l bilan yoshlar **nafaqat** kasb o‘rganmoqda, **balki** o‘z hayotini mustaqil yo‘lga qo‘yish uchun zarur tajriba va ishonchni ham topmoqda, —.

So‘zlarni ajratganimizdan keyin bir qarashda qaysi matn inson idroki, qaysisi sun‘iy ong orqali yozilgani oydinlashadi: inson ko‘proq badiiy ta‘sir etuvchi so‘zlar orqali mushtariyga ta‘sir etishni ko‘zlasa, SI asosan aniq fakt va o‘zida mavjud qolip so‘zlar (nafaqat, balki) orqali matn beradi. Bundan tashqari, undagi tire belgisi tahririyatlar ishlatadigan tiredan farqli — eng uzun tire. Shuningdek, SI matnini tahlil qiladigan bo‘lsak, qator savollar yuzaga keladi. Masalan, “Bugun O‘zbekiston yoshlarining qo‘lida nafaqat diplom, balki hunar ham bo‘lishi zarur” — hunar faqat O‘zbekiston yoshlari uchun zarurmi? “Ustoz-shogird an‘anasi yangi shaklda qayta tiklanib, zamonaviy o‘quv markazlari orqali amaliy tajriba maktabiga aylanmoqda” — avval

³ “Ma‘rifat” gazetasida, 2025-yil 1-oktabr, 39-son, Shahnoza YANGIBOYEVA — “Professional talim: talab, taklif va imkoniyatlar”.

⁴ SI — GPT-5 mini versiyasi.

qanday shaklda edi, nima o‘zgargan, balki an’anaviy uslubdagi ustoz-shogirdlik an’analari yashayotgan viloyatlar ham bordir?..

Shuningdek, matnlardagi mazmun, ohang va maqsad farq qiladi:

✓ SI matni informativ va amaliy, badiiy matn esa tarbiyaviy va hissiy ohangda yozilgan deyish mumkin.

Kontent tahlil, case-study va taqqoslash usullari natijalari shuni ko‘rsatadiki, SI bilan bog‘liq muammolar dunyoning eng katta nashrlarini ham chetlab o‘tmagan. Bunday jarayonlarni ko‘rib chiqish, xulosa qilish boshqa nashrlar uchun ham foydadan holi emas. To‘g‘ri, sun‘iy intellekt (SI) vositalari jurnalistik matnlarni tez va samarali yaratish imkonini beradi, biroq shu bilan birga, quyidagi asosiy etik xavflarni ham yuzaga keltiradi:

✚ **Mualliflik huquqi va plagiat.** SI eski manbalar yoki boshqa nashrlardan olingan kontentni qayta ishlashi mumkin, bu esa mualliflik huquqi buzilishiga olib keladi.

✚ **Faktlarning noto‘g‘ri yoki tekshirilmagan bo‘lishi.** SI ma‘lumotlarni noto‘liq, noaniq yoki mavjud bo‘lmagan tarzda kiritishi ehtimoli mavjud.

✚ **Dezinformatsiya xavfi.** Auditoriya (jurnalistning SI orqali tayyorlagan, faktlarni qayta ko‘rib chiqmagan matni orqali) noto‘g‘ri ma‘lumotlarga ishonishi yoki qaror qabul qilishda xato qilish ehtimoli ortadi (mediaiste‘molchi sifatidagi huquqlari buziladi).

Tahririyat uchun SI etik xavflarini bartaraf etish mexanizmlari:

➤ Jamoani material tayyorlashda SIDan foydalanmaslikka, zarur hollarda ham SI berayotgan har bir faktni tekshirish orqali qabul qilishga chaqirish.

➤ Tadqiqotchi yoki mushtariylardan kelayotgan materiallarning har biri uchun mualliflik va manbalarni aniq ko‘rsatish shartlarini belgilash, plagiat tekshiruvini majburiy qilish.

➤ Ijtimoiy tarmoqlari uchun SI natijalari faqat yordamchi vosita sifatida qabul qilinishi.

Bu jarayon “Ma‘rifat” gazetasida mavjud, uning qadriyatlariga ko‘ra, SI orqali yozilgan materiallar umuman qabul qilinmasligi va qaytarilishi belgilangan, ammo bunday talablarni yanada qat‘iylashtirish va aniq belgilash tahririyatga:

✓ jurnalistik kontent sifatini saqlash;

✓ auditoriya ishonchini yanada oshirish;

✓ SI yordamida kontent yaratishda etik xatolarning oldini olish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. “Ma‘rifat” gazetasining 2026-yil 13-soni, 10-bet.
2. Chicago Sun-Times publishes AI-generated reading list that included nonexistent book titles, The Verge, 21 May 2025, <https://www.theverge.com/ai-artificial-intelligence/670510/chicago-sun-times-ai-generated-reading-list>
3. Loffhagen, E. The New York Times cuts ties with freelance journalist after he used AI to write book review echoing Guardian review. The Guardian, 31 March 2026.
4. “Ma‘rifat” gazetasi, 2025-yil 1-oktabr, 39-son, 4-5-betlar.
5. SI – GPT-5 mini versiyasi.